

PERUBAHAN PROSES BELAJAR DAN PEMBELAJARAN DIMASA PENDEMI COVID-19

Herlina

Email: 2010128320002@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Belajar dan pembelajaran adalah dua komponen yang saling berkaitan erat satu sama lain. Belajar dimaknai sebagai proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri setiap individu. Perubahan tersebut dapat di tunjukkan dari berbagai bentuk seperti perubahan dalam bertingkah laku, perubahan dalam tingkat pengetahuan, perubahan dari segi pemahaman, keterampilan, kecakapan, serta aspek-aspek lainnya yang ada pada diri setiap individu. Sedangkan Pembelajaran adalah sebuah usaha atau sebuah proses untuk membuat siswa mengalami proses belajar, Pembelajaran dimaknai pula sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran merupakan salah satu unsur penting untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Dengan kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan dalam proses belajar dan pembelajaran yang dulunya dilaksanakan dengan tatap muka didalam kelas, sekarang dilaksanakan secara daring yaitu melalui media pembelajaran seperti zoom, google meet, whatsapp group, e-learning dan lain sebagainya.

PENDAHULUAN

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri setiap individu. Perubahan tersebut dapat di tunjukkan dari berbagai bentuk seperti perubahan dalam bertingkah laku, perubahan dalam tingkat pengetahuan, perubahan dari segi pemahaman, keterampilan, kecakapan, serta aspek-aspek lainnya yang ada pada diri setiap individu. Menurut Kimble Belajar adalah perubahan yang relatif permanen di dalam beavioral potentiality yang terjadi sebagai akibat praktik yang di perkuat. Artinya perubahan yang relatif permanen yaitu hasil belajarnya akan cenderung bertahan lama, perubahan itu tidak mesti langsung terjadi tetapi lambat dengan lambat laun, dan

hasil belajarnya akan membawa perubahan dalam jangka panjang, terutama perubahan dalam sisi tingkah laku atau perubahan dari sisi perilaku individu yang belajar. Sedangkan Pembelajaran Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran merupakan suatu sistem, yaitu satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan tujuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam mengajar.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Menurut Baharuddin dan Wahyuni, 2010 Ciri-ciri Belajar yaitu (1) Belajar di tandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change behavior). Artinya hasil belajar hanya dapat di amati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu dan tidakterampil menjadi terampil. Oleh karena itu, Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau kognitif saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai atau afektif serta keterampilan atau psikomotorik (2) Perubahan perilaku relative permanent. Artinya perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Perubahan tersebut cenderung menetap dan dan menjadi bagian yang melekat. Contohnya, Mahasiswa belajar menggunakan multimedia ketika presentasi, maka penguasaan keterampilan menggunakan multimedia tersebut akan menetap dan melekat pada diri mahasiswa tersebut (3) Perubahan perilaku yang bersifat potensial. Artinya perubahan tingkah laku yang terjadi tidak segera terlihat nampak pada saat proses belajar sedang terjadi, tetapi akan terlihat nampak di lain waktu karena proses perubahan tingkah laku itu bisa jadi tidak di tunjukkan langsung ketika siswa selesai mengikuti kelas, bisa jadi perubahan itu akan terlihat pada tahun yang akan datang (4) Perubahan tingkah laku yang merupakan

hasil latihan atau pengalaman. Artinya bahwa pengalaman atau latihan dapat memberi kekuatan, kekuatan ini akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku. Sedangkan dalam sebuah pembelajaran terdapat ciri-ciri yang menentukan suatu pembelajaran yaitu yang pertama adanya unsur guru, dalam proses pembelajaran guru memegang peran penting karena keberadaan guru sangat menentukan apakah proses pembelajaran berjalan dengan lancar atau tidak. Kedua, adanya unsur siswa, siswa adalah insan belajar, dengan demikian sasaran pembelajaran adalah membuat siswa mampu mengaktifkan aktivitas belajar, kondisi tersebut menjelaskan bahwa siswa adalah pusat dari aktivitas pembelajaran. Ketiga, aktivitas guru dan siswa baik dalam kelas maupun di luar kelas, aktivitas inilah yang berkontribusi dalam pembentukan keterampilan dalam diri siswa. Keempat, adanya interaksi antar guru dan siswa untuk mempermudah suatu proses pembelajaran di kelas. Kelima, bertujuan kearah perubahan tingkah laku siswa, dan yang terakhir yaitu proses dan hasilnya terencana atau terprogram. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. artinya adalah berhasil tidaknya pencapaian tujuan belajar banyak tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik. jika siswa mengalami salah belajar terhadap pencapaian tujuan belajar maka akan berdampak buruk terhadap hasil belajar siswa, contohnya siswa yang mengalami kegagalan dalam belajar akibat dari permasalahan yang dihadapi misalnya masalah keluarga atau masalah sosial dilingkungan sekitarnya yang mengakibatkan peserta didik tidak fokus dalam pembelajaran maka akan berdampak negatif bagi hasil belajarnya.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Salah satu dampak dari adanya pandemi covid-19 adalah terjadinya transformasi media pembelajaran yang dulu nya hanya menggunakan sistem tatap muka dikelas, tapi saat ini karena adanya pandemi covid-19 yang penularannya lumayan cepat apabila kontak langsung dengan penderita, maka dari itu dilarang mengadakan perkumpulan seperti tatap muka didalam kelas, oleh karena itu pembelajaran saat ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan alat teknologi seperti laptop dan handphone. Adapun media pembelajaran online yaitu bisa melalui whatsapp group, e-learning, zoom, goggle meet,

classroom, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut melihat situasi saat ini dimasa pandemi covid-19 guru atau dosen harus cerdas dalam memilih media pembelajaran yang tepat yang harus digunakan dalam proses pembelajaran supaya tidak ketinggalan materi. Oleh sebab itu, para pendidik untuk dituntut menguasai banyak media pembelajaran. Transformasi media pembelajaran dari luring ke daring tentunya ada beberapa kendala yang di alami oleh peserta didik, misalnya minimnya perekonomian orang tua mereka sehingga sulit untuk mereka membeli kouta dan teknologi yang kurang memadai, selain itu jaringan yang kurang mendukung juga menjadi kendala sehingga mereka tidak bisa ikut pembelajaran.

Pada masa pandemi covid-19 ini proses belajar dan pembelajaran dilaksanakan dengan berbagai macam metode yang tepat agar proses mendapatkan ilmu tetap terlaksana dengan semestinya walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini. Teori belajar kognitivisme dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran secara daring dimasa penmdemi ini, namun teori kognitivisme ini menurut saya kurang cocok untuk di gunakan apabila tidak ada penggiring dari teori belajar lainnya, karena pada dasarnya teori kognitivisme lebih ke arah interaksi secara langsung dengan lingkungannya agar menghasilkan perubahan dalam tingkah laku, sedangkan pada masa pandemi ini para peserta didik dilarang untuk melakukan perkumpulan sehingga akan sulit bagi peserta didik untuk melakukan interkasi antar lingkungannya. Teori belajar kognitivisme lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikir manusia. pada dasarnya belajar adalah suatu usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk tingkah laku, pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas (Given, 2014: 188). Bagi teori ini belajar merupakan interaksi antar individu dan lingkungan, dan hal itu terajdi secara terus-menerus sepanjang hayatnya.

SIMPULAN

Belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan yang relatif permanen dan menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Melalui proses

belajar seseorang akan memiliki pengetahuan, sikap yang lebih baik dan keterampilan yang relatif lebih konstan. Dengan Belajar, manusia atau setiap diri individu dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Sedangkan Pembelajaran adalah sebuah usaha atau sebuah proses untuk membuat siswa mengalami proses belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat,serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran merupakan salah satu unsur penting untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. proses belajar dan pembelajaran mengalami perubahan dimasa pandemi covid-19 saat ini karena dulunya belajar dan pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka di dalam kelas, tetapi dengan kondisi saat ini pembelajaran dilakukan secara daring dengan menggunakan berbagai media pembelaran, dengan pembelajaran secara daring ini ada kendala yang terjadi pada peserta didik misalnya minimnya teknologi yang dimiliki, keterbatasan kouta internet karena penghasilan orang tua yang menurun akibat masa pandemi ini dan jaringan internet yang kurang memadai juga menjadi kendala apalagi peserta didik yang tinggal di pelosok desa jauh dari kota sehingga sinyal jaringan sulit ditemukan. Kendala-kendala tersebut dapat menimbulkan peserta didik akan sulit untuk mengikuti pembelajaran daring, tetapi dalam kondisi sekarang ini mengharuskan peserta didik untuk tetap belajar secara daring. Teori belajar kognitivisme dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran secara daring dimasa penmdemi ini, namun teori kognitivisme ini menurut saya kurang cocok untuk di gunakan apabila tidak ada penggiring dari teori belajar lainnya, karena pada dasarnya teori kognitivisme lebih ke arah interaksi secara langsung dengan lingkungannya agar menghasilkan perubahan dalam tingkah laku, sedangkan pada masa pandemi ini para peserta didik dilarang untuk melakukan perkumpulan sehingga akan sulit bagi peserta didik untuk melakukan interkasi antar lingkungannya.

REFERENSI

Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.

- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep belajar dan pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(1), 66-79.
- Atsani, K. L. G. M. Z. (2020). Transformasi media pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82-93.